

Политические, социологические и экономические науки. – 2021. – Т. 6, № 1 (19). – С. 136-146.

14. Уровень цифровой зрелости банков: как банки реагируют на цифровую революцию/эволюцию? – Текст : электронный. – URL: <https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/research-center/articles/digital-banking-maturity-2020.html> (дата обращения: 06.08.2023).

15. Пакова, О. Н. Особенности и проблемы реализации «Индустрии 4.0» в современном банковском секторе / О. Н. Пакова, Ю. А. Коноплева, А. И. Дедук. – Текст : непосредственный // Вестник северо-кавказского федерального университета. – 2021. – № 2 (83). – С. 98-106.

16. Теплова, Т. В. Мониторинг финансового рынка РФ / Т. В. Теплова, Т. В. Соколова, С. В. Гуров. – Текст : электронный // Центр финансовых исследований и анализа данных НИУ ВШЭ. – Июнь 2023. – URL: <https://fmlab.hse.ru/data/2023/07/07/2077053050/финансовый%20рынок%20июнь%202023.pdf> (дата обращения: 06.08.2023).

17. Финансовые рынки : сайт / Банк России, 2000-2023. – URL: <https://cbr.ru/statistics/finr/> (дата обращения: 06.08.2023). – Текст : электронный.

УДК 311.313

DOI

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ

СВЕТЛИЧНАЯ Т.В.,

канд. экон. наук, доцент,

**доцент кафедры финансовых услуг и
банковского дела**

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проанализирован инструментарий статистического исследования; определена классификация групп показателей, по которым рекомендуется проводить сбор и обработку статистических данных; определена роль трансграничного сотрудничества в современных условиях ведения хозяйства; охарактеризована специфика формирования трансграничной статистики; очерчены перспективы и приоритетные

направления в развитии статистики в сфере трансграничного сотрудничества.

Ключевые слова: статистика, статистическая наука, статистический инструментарий, анализ, приоритетные направления, становление, развитие, роль, методы, трансграничная статистика, трансграничное сотрудничество эффективность

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF REGIONAL STATISTICS

**SVETLICHNAYA T.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of the Department
of financial services and banking
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

In the article the toolkit of statistical research is analyzed; the classification of groups of indicators on which it is recommended to carry out collection and processing of statistical data is defined; the role of cross-border cooperation in modern conditions of economy is defined; the specificity of formation of cross-border statistics is characterized; prospects and priority directions in development of statistics in the sphere of cross-border cooperation are outlined.

Keywords: statistics, statistical science, statistical tools, analysis, priority directions, formation, development, role, methods, cross-border statistics, cross-border cooperation efficiency

Постановка задачи. Интеграция национальных экономик в современные мирохозяйственные процессы в целом и международная торговля товарами и услугами в частности сегодня является ключевым фактором динамичного социально-экономического развития каждой страны, именно поэтому статистический анализ составных частей трансграничного сотрудничества – чрезвычайно важная методологическая основа объективного определения современного состояния проблем и перспектив развития экономики.

Актуальность исследования связана с исследованиями глобальных процессов, происходящих в современных торгово-экономических отношениях России и мирового сообщества, чем подтверждается актуальность выбранной тематики.

Цель статьи направлена на исследование специфики формирования трансграничной статистики как инструмента управления региональным развитием.

Анализ последних исследований и публикаций. В центре внимания как отечественных, так и зарубежных исследователей в области региональных экономических отношений находится понятие региона. Французский учёный С. Буасье рассматривал регионы как квазикомпании и рекомендовал применять в них корпоративные методы управления. Отечественные учёные часто отождествляют категории «район» и «регион» и регион рассматривают как административную единицу, или как межадминистративную территорию [1].

Весомый вклад в развитие теории экономики регионов, экономики отраслей народного хозяйства и размещения производительных сил был сделан М. М. Некрасовым, который непосредственно ввёл в научную лексику понятие «регион». Регион он предлагал рассматривать как большую территорию с однотипными природными условиями на основе соотношения комплекса природных ресурсов с соответствующей материально-технической базой.

Советская экономическая наука предлагала рассматривать регион, с одной стороны, как целостную часть народного хозяйства страны с определённой территорией, а с другой – отдельно от производительных сил. То есть регион рассматривался как производственная подсистема страны с развитыми внутренними связями.

Рынки сбыта в соответствии с единой системой для распределения территориальной статистики, названной Номенклатурой статистических территориальных единиц (сокращенно NUTS) [2], по мнению А. Леша, являются основным районообразующим фактором. При этом он выделял три типа экономических районов (рис. 1).

Рис. 1. Рынки сбыта различной сегментной специализации

NUTS была создана в соответствии с определёнными принципами, где основное предпочтение отдано институциональным секторам. Также NUTS предлагала классифицировать территории в соответствии с социальными, экономическими или географическими критериями. В табл. 1 представлены следующие пороги для среднего размера регионов NUTS (минимальный и максимальный). Но проблема данной методики распределения регионов не всегда совместима с общественной политикой тех регионов, которые не могут распределиться в соответствии с NUTS. Поэтому Евростат разработал совместимую с NUTS инфра-региональную информационную систему, которая привела к созданию классификации ЕС местных единиц.

Таблица 1

Пороги для среднего размера регионов NUTS
в соответствии с численностью населения региона

Уровень	Минимальный	Максимальный
НУТС 1	3 000 000	7 000 000
НУТС 2	800 000	3 000 000
НУТС 3	150 000	800 000

Изложение основного материала. Как известно, в системе общественных наук статистика наиболее тесно взаимодействует с историей, поскольку объектом и предметом исследований у них выступает общество, закономерности его развития и функционирования в конкретных условиях места и времени.

Основные направления совершенствования структуры и содержания региональной статистики выражаются в увеличении роли статистических методов в обработке и оценке массовых социально-экономических явлений на основе качественного информационно-статистического обслуживания.

При исследовании проблематики методологии статистического анализа трансграничного сотрудничества нужно учитывать то, что статистика находится на границе с экономической наукой, предметом которой является изучение закономерностей и форм функционирования и развития отношений, складывающихся в процессе производства, обмена и распределения материальных благ. Это позволяет сделать вывод о том, что статистику можно рассматривать как систему научного анализа сложных проблем, решение которых требует выхода за пределы определённой научной дисциплины.

Содержательной основой формирования качественной региональной системы статистических показателей должна стать взаимосвязь категорий соответствующих областей общественной жизни, где необходимо использовать принципы системного подхода к объекту исследования (рис. 2).

Рис. 2. Система статистических показателей региона

Вначале следует отметить, что рынок, как известно, не подчиняется ни государствам, ни их объединениям, ни наднациональным органам. И упрощенное восприятие рыночно-общественных отношений приводит к ошибочному мнению при взгляде на систему мировых отношений в целом. Следствием такого отношения является критика так называемого «рыночного фундаментализма». В то же время анархия рынка порождает конфликты за владение ресурсами, при этом параллельно истощая их. Поэтому ни концепция рынка, ни концепция сильного государства не должны навязываться современному миру.

Развитие регионов предполагает определение ресурсов, необходимых для реализации поставленной цели. Избранная структура экономического развития (цель – средства – результаты) может стать основой для разработки системы показателей региональной статистики (рис. 3).

Для объективности статистических исследований особенно важным фактором является анализ внешних многоотраслевых связей России с приграничными территориями, поэтому важно направить государственные статистические органы на сбор и обработку информации по трансграничной статистике.

Рис. 3. Структура экономического развития

В общем, трансграничное сотрудничество можно определить как особую сферу международной деятельности местных органов государственной власти, которая бы регулировалась специальными нормативными актами.

В процессе формирования системы региональной статистики в России ряд авторов предлагает следующую классификацию регионов:

регионы первичного (базового) территориального деления;
регионы вторичного территориального деления.

Эту классификацию необходимо расширить за счёт трансграничной статистики, поскольку региональное сотрудничество это довольно распространённое явление, а трансграничная статистика формируется преимущественно как исследование и оценка деятельности регионов – потенциальных участников.

Например, ряд авторов предлагает сбор и обработку трансграничной статистической информации проводить по следующим группам показателей:

1. К первой группе относятся общие статистические данные. Здесь основой выступает базовая информация трансграничного сотрудничества, такая как площадь, население и занятость с учётом других специфических данных по демографическим процессам, транспорту, приграничной коммуникационной инфраструктуре, окружающей среде, туризму, сельскому хозяйству и т.д.

2. Вторую группу показателей деятельности регионов можно получить на базе статистической информации, которая касается социально-экономического и экологического развития трансграничного региона.

3. Третья группа называется «Пограничная инфраструктура». Она охватывает такие показатели, как длина общей границы, количество пропускных пунктов через границу (нынешние и запроектированные); мощность перехода (с обеих сторон); уровень технического обеспечения (высокий, средний, низкий) с обеих сторон; развития подъездных путей.

4. Четвёртая группа называется «Мероприятия (проекты) в различных сферах сотрудничества» в рамках другого региона и включает информацию о мероприятиях, касающихся политической сферы.

Таким образом, возникает необходимость согласования методологии расчёта показателей, предназначенных для обмена статистическими данными с регионами – потенциальными сотрудниками, и продолжения работы по внедрению унифицированной статистической методологии и стандартов по

отдельным отраслям статистики со всеми участниками торгово-экономических отношений.

Быстрое развёртывание современного трансграничного сотрудничества на приграничных территориях сопредельных государств вызывает общественную и частную заинтересованность с обеих сторон границы, поэтому в официальных статистических органах территориально-административных единиц разного уровня возникают новые специфические потребности в трансграничной статистической информации. Такая информация должна основываться на точных информативных данных для получения достоверной и своевременной информации всем участникам таких отношений с целью владения базой сравнительных статистических данных для регионального анализа, прогноза и разработки программ социально-экономического развития:

трансграничным регионам, региональным и местным органам власти, органам самоуправления, бизнес-структурам;

исследователям и экономистам, занимающимся развитием приграничных и трансграничных регионов.

Статистическая информация экономического и социального развития России на государственном и региональном уровнях необходима для формирования современного общества. Для этого необходимо обеспечить возможность участия широких слоёв населения в обсуждении актуальных вопросов и задач для дальнейшего развития страны.

В современных условиях развития теории и практики статистической науки общество использует статистическую информацию как совокупность числовых данных о массовых явлениях и процессах, происходящих в экономике государств. Это даёт возможность давать прогнозную оценку развития социально-экономических явлений, прослеживать закономерности, выделять связи между отдельными показателями. Основным заданием государственной статистики является объективная оценка социально-экономического развития общества. Среди проблем современной статистики можно выделить:

во-первых, неправильное использование методологического аппарата. В этой связи на сегодня актуальным остаётся вопрос согласованности национальных и международных стандартов статистического исследования;

во-вторых, необходимо повышение эффективности автоматизированных систем управления. Здесь необходимо создавать единую информационную базу для внедрения в практику современных аналитических и прогнозных методов;

в-третьих, необходимость обеспечения надёжности и достоверности полученной статистической информации;

в-четвёртых, с целью оптимизации отчётности возникает необходимость внедрения оперативного анализа на основе выборочных обследований.

В условиях глобализации мировой экономики особое значение приобретает интеграция государства в международное экономическое сообщество. Таким образом, основным приоритетом сегодня является максимальная адаптация государственной статистики к международным стандартам, но в условиях возникновения военных конфликтов сделать это довольно трудно.

В некоторых отраслях народного хозяйства (национальном счетоводстве, внешней торговле, занятости и др.) уже внедрены основные международные статистические стандарты, но всё равно остаётся необходимость перехода к максимально возможному внедрению соответствующих стандартов во все отрасли государственной статистики.

Государственной службой статистики проводится расширение системы как макроэкономических показателей в целом, так и показателей производства товаров и предоставления услуг в частности [3].

Для обеспечения оценки результатов реализации социально направленных мероприятий различных программ экономического развития возникает необходимость разработки качественно новых статистических показателей, которые дадут возможность оценивать масштабы фактической занятости населения, бедности и безработицы на фоне рыночных изменений. Также это касается влияния на социально-демографическую ситуацию в стране. Все эти приоритеты необходимо отразить в перспективной программе развития государственной статистики [4].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Обобщая многочисленные подходы, под регионом предлагается понимать хозяйственную территорию, которая выделяется внутри страны

своим экономико-географическим расположением, природными и трудовыми ресурсами, структурой и специализацией хозяйства, экологическими, социальными, культурными и экономико-техническими проблемами, своей ролью в международном разделении труда.

Дальнейшее развитие региональной политики предусматривает удовлетворение потребностей пользователей в статистической информации на всех уровнях. Это касается как отдельных регионов, приграничных регионов, так и малых территорий: районов, городов областного и районного подчинения, отдельных административно-территориальных единиц. Именно в этом направлении предлагается сотрудничество Росстата с другими центральными органами исполнительной власти с целью более широкого привлечения административных данных.

Учитывая то, что трансграничное сотрудничество играет ключевую роль в системе регионального развития в условиях интеграционных процессов России, статистический мониторинг существующих проблем чрезвычайно важен.

Список использованных источников

1. Горшенина, М. В. Вклад русских учёных в развитие статистики как науки / М. В. Горшенина, О. В. Горшенина. – Текст : непосредственный // Молодой учёный. – 2012. – № 12 (47). – С. 190-192. – URL: <https://moluch.ru/archive/47/5921/> (дата обращения: 29.09.2023).

2. Номенклатура территориальных единиц для статистики или NUTS. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Номенклатура_территориальных_единиц_для_целей_статистики (дата обращения: 29.09.2023). – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

3. Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/1> (дата обращения: 29.09.2023). – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

4. Костяев, А. И. Трансграничное сотрудничество как механизм развития приграничных сельских территорий / А. И. Костяев, А. А. Мицкевич, Р. Юрчак. – Текст : электронный // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2014. – № 2 (39). – URL: [https://cyberleninka.ru/article/n/transgranichnoe-sotrudnichestvo-kak-](https://cyberleninka.ru/article/n/transgranichnoe-sotrudnichestvo-kak)

mehanizm-razvitiya-prigranichnyh-selskih-territoriy (дата обращения 29.09.2023).

УДК
DOI

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

СЕВКА В.Г.,

**д-р экон. наук, профессор
ФГБОУ ВО «ДонНАСА»;**

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,

**д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»;**

СТРУЖКО Н.С.,

**преподаватель кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,**

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены основные положения развития человеческого потенциала как ключевого компонента регионального развития.

Ключевые слова: регион, развитие, региональное развитие, человеческий потенциал, человеческий капитал

HUMAN POTENTIAL AS A KEY COMPONENT OF REGIONAL DEVELOPMENT

SEVKA V.G.,

**Doctor of Economics, Professor
FGBOU VO «Donnasa»;**

PETRUSHEVSKY YU.L.,

**Doctor of Economics, Professor,
Professor of Accounting and Audit
Department
FSBEI HE «DONAMPA»;**

STRUZHKO N.S.,

**Lecturer of the Finance Department
FSBEI HE «DONAMPA»,**